

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20627015>

INGLIZ PAREMIOLOGIK KORPUSINING NUKLEAR VA PERIFERIK KOMPONENTLARI VA ULARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Xaliqulova Musharraf Egamnazar qizi

Navoiy davlat universiteti, o'qituvchi

E-mail: mashakhalikulova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ingliz paremiologik birliklarning semantik tuzilishi nuklear va periferik komponentlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi maqollarning kognitiv, semantik va pragmatik xususiyatlarini aniqlash hamda ularning ma'no shakllanish mexanizmini yoritishdan iborat.

Tadqiqotda sifat (qualitative) tahlil metodi qo'llanilib, ingliz maqollarining lug'at va ilmiy manbalardan olingan namunalari asosida komponentli tahlil amalga oshirildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, nuklear komponentlar maqolning asosiy g'oyaviy yadrosini ifodalab, uning kommunikativ maqsadini belgilaydi, periferik komponentlar esa metaforik, baholovchi va madaniy elementlar orqali mazmuni kengaytiradi.

Shuningdek, tadqiqot maqollar ma'nosining faqat leksik darajada emas, balki kognitiv va pragmatik kontekst bilan uzviy bog'liq holda shakllanishini ko'rsatadi. Qiyosiy kuzatuvlar ingliz maqollarida universal konseptlar mavjudligini, periferik komponentlar esa milliy-madaniy xususiyatlarni aks ettirishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Paremiologiya, maqol, semantik tuzilma, nuklear komponent, periferik komponent, konsept, kognitiv lingvistika.

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslikda maqol, matal va hikmatli so'zlarni o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda muayyan tilning paremiologik korpusini faqat strukturaviy yoki stilistik jihatdan tahlil qilishdan ko'ra ularning konseptual va semantik tuzilishini o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur yondashuv orqali paremiologik birliklar oddiy nutqiy formulalar sifatida emas, balki jamiyatning madaniyati, dunyoqarashi va qadriyatlarini aks ettiruvchi konseptual tizim sifatida talqin qilinadi. Chunki maqollar inson tafakkuri, kognitiv jarayonlar hamda madaniy kodlar bilan uzviy bog'liq holda vujudga kelgan bo'lib, ular jamiyatning tarixiy

tajribasi, turmush tarzi hamda ijtimoiy qadriyatlarini ixcham va obrazli shaklda ifodalaydi.

Zamonaviy paremiologiyaning eng yirik vakillaridan biri Wolfgang Miederning fikriga ko‘ra, maqollar, ularning kelib chiqishi, madaniy funksiyasi va jamiyatdagi rolini chuqur o‘rgangan, maqollar xalqning tarixiy tajribasi va donishmandligini barqaror til birliklarida aks ettiradi.¹ Amerikalik tilshunos Neal Norrick esa maqollarni faqat so‘z va lug‘aviy ma‘no orqali emas, balki ularning kontekst, nutq vaziyati va madaniy funksiyasi bilan bog‘liq holda tahlil qilish kerakligini ta‘kidlaydi.²

MUHOKAMA

Paremiologik birliklar semantik strukturasi shakllanishi kognitiv, semantik va pragmatik omillarning o‘zaro integratsiyasi natijasi sifatida qaraladi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, maqollar ichki tuzilishiga ko‘ra markaziy (nuclear) va ikkilamchi (periferik) komponentlardan tashkil topadi. Ushbu yondashuv kognitiv semantika doirasida shakllangan konseptual struktura va metaforik mapping tamoyillari bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, abstrakt tushunchalarning konkret obrazlar orqali ifodalanishini ta‘minlaydi.

Nuklear komponent maqolning konseptual yadrosini tashkil etadi va uning asosiy g‘oyaviy hamda kommunikativ funksiyasini belgilaydi. Bu komponent ko‘pincha universal axloqiy yoki kognitiv kategoriyalar — halollik, iroda, harakat, vaqt kabi abstrakt tushunchalarni ifodalaydi. Periferik komponentlar esa asosiy mazmuni semantik jihatdan kengaytiruvchi va boyituvchi elementlar bo‘lib, ular metaforik obrazlar, baholovchi birliklar hamda madaniy assotsiatsiyalarni o‘z ichiga oladi.

Pragmatik nuqtai nazardan nuklear komponent maqolning kommunikativ maqsadini, ya‘ni maslahat berish, ogohlantirish yoki umumiy xulosa chiqarish funksiyasini belgilaydi. Periferik komponentlar esa ushbu maqsadni nutqiy vaziyatda kuchaytirib, adresatga ta‘sir etuvchi ekspressiv va stilistik vosita sifatida xizmat qiladi. Shu sababli maqol ma‘nosi faqat leksik darajada emas, balki nutqiy kontekst va kommunikativ vaziyat bilan uzviy bog‘liq holda to‘liq ochiladi.

Tahlil qilingan ingliz maqollari ushbu modelning amaliy ifodasini ko‘rsatadi. “Honesty is the best policy” maqolida “honesty” nuklear komponent sifatida asosiy axloqiy konseptni ifodalaydi, “best policy” esa periferik komponent sifatida halollikni ijtimoiy strategiya darajasiga ko‘taruvchi baholovchi struktura vazifasini bajaradi. “Actions speak louder than words” maqolida “actions” nuklear komponent bo‘lib, real

¹ Proverbs Are the Best Policy: Folk Wisdom and American Politics. By Wolfgang Mieder. (Logan: Utah State University Press, 2005.

² Norrick, Neal R. 2014. Subject Area and Methodology in Proverb Studies. Berlin: De Gruyter.

harakatning ustuvorligini bildiradi, “words” esa periferik komponent sifatida qarama-qarshi qo‘yilib, asosiy g‘oyani kuchaytiradi.

“Where there is a will, there is a way” maqolida “will” markaziy konsept sifatida inson iroda kuchini ifodalaydi, natija va to‘siq konseptlari esa periferik darajada implitsit shaklda berilib, umumiy optimistik pragmatik ma‘noni hosil qiladi. “Every cloud has a silver lining” maqolida esa “cloud” va “silver lining” metaforik periferik obrazlar sifatida salbiy holat ortida ijobiy natija mavjudligi haqidagi kognitiv modelni ifodalaydi, asosiy nuklear g‘oya esa umid va optimizm konseptiga asoslanadi.

Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, ingliz maqollaridagi nuklear komponentlar ko‘pincha universal konseptlarga tayansa, periferik komponentlar madaniy va metaforik kodlash orqali milliy til egalarining kognitiv tajribasini aks ettiradi. Shu jihatdan, o‘zbek paremiologik tizimida ham shunga o‘xshash struktural parallelizm kuzatiladi (masalan, “Xohish bo‘lsa, yo‘l topiladi”), bu esa paremiologik birliklarning universal kognitiv asosga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, olib borilgan tahlil shuni ko‘rsatadiki, nuklear–periferik model maqollar semantik strukturasi ochib berishda samarali analitik vosita bo‘lib, u nafaqat ma‘no qatlamlarini, balki ularning kognitiv va pragmatik funksiyalarini ham tizimli ravishda izohlash imkonini beradi. Shu bilan birga, maqol ma‘nosining to‘liq talqini faqat strukturaviy emas, balki kontekstual va madaniy omillarni ham hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Maqollarni lingvistik va kognitiv birlik sifatida o‘rganish turli nazariy yo‘nalishlarda faol tadqiq etilgan. Kognitiv lingvistika doirasida J.Lakoff til va tafakkur o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ta’kidlab, maqollar inson tafakkurini shakllantiruvchi konseptual metaforalarning ifodasi ekanligini asoslaydi.¹ Ushbu yondashuv M.Johnson tomonidan yanada rivojlantirilib, abstrakt tafakkur insonning jismoniy tajribasiga asoslanishi va bu jarayon ko‘pincha maqollar orqali ifodalanishi ko‘rsatib beriladi.²

Paremiologiya sohasida W.Mieder maqollarni xalq donishmandligi va ijtimoiy tajribaning ifodasi sifatida keng qamrovda o‘rganib, ularning jamiyatdagi funksional ahamiyatini yoritadi.³ Ushbu yo‘nalishda dastlabki fundamental tadqiqotlar A.Taylor tomonidan olib borilgan bo‘lib, u maqollarning strukturaviy va tarixiy jihatlarini tasniflash hamda ularning kelib chiqishini aniqlashga e’tibor qaratgan.⁴

¹ Lakoff, George, and Mark Johnson. 1980. *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.

² Johnson, Mark. 1987. *The Body in the Mind*. Chicago: University of Chicago Press.

³ Mieder, Wolfgang. 2004. *Proverbs: A Handbook*. Westport, CT: Greenwood Press.

⁴ Taylor, Archer. 1931. *The Proverb*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Umuman olganda, mavjud ilmiy tadqiqotlar maqollarni ko‘p qirrali hodisa sifatida talqin qilib, ularni o‘rganishda kognitiv, madaniy, strukturaviy va pragmatik yondashuvlarni birgalikda qo‘llash zarurligini ko‘rsatadi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqot sifat (qualitative) tahlil metodiga asoslanadi va kognitiv lingvistika hamda paremiologiya tamoyillariga tayangan holda amalga oshiriladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ingliz maqollarining semantik tuzilishini nuklear va periferik komponentlar orqali tahlil qilish hamda ularning kognitiv va pragmatik funksiyalarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot materiali sifatida ingliz tilidagi maqollarni o‘z ichiga olgan lug‘atlar, paremiologik to‘plamlar hamda sohaga oid ilmiy adabiyotlardan olingan namunalar tanlab olindi. Tanlash jarayonida maqollarning keng qo‘llanishi, semantik aniqligi va turli kontekstlarda ishlatilish imkoniyati inobatga olindi.

Tahlil jarayonida komponentli (nuclear–peripheral) tahlil usuli qo‘llanildi. Ushbu usul orqali har bir maqolning markaziy konseptual yadrosi (nuklear komponent) va uni to‘ldiruvchi metaforik, baholovchi hamda madaniy elementlar (periferik komponentlar) ajratib olindi va semantik jihatdan izohlandi.

Shuningdek, tadqiqotda tavsifiy (descriptive) va interpretativ yondashuvlardan foydalanildi. Bu yondashuvlar maqollar ma’nosini faqat lingvistik birlik sifatida emas, balki kognitiv va madaniy hodisa sifatida tahlil qilish imkonini berdi.

Natijalar sifat jihatdan umumlashtirilib, ingliz maqollarining semantik tuzilishi va ularning konseptual asoslari haqida xulosalar chiqarildi.

XULOSA

Mazkur tadqiqotda ingliz tilida paremiologik birliklarning semantik tuzilishi, kognitiv asoslari hamda ularning nuklear va periferik komponentlar orqali ifodalanish xususiyatlari kompleks tarzda tahlil qilindi. Umumiy natijalar shuni ko‘rsatadiki, maqollar oddiy lingvistik birliklar emas, balki inson tafakkuri, madaniy tajriba va ijtimoiy qadriyatlarni o‘zida mujassam etgan murakkab konseptual tizim hisoblanadi.

Tahlillar asosida nuklear komponentlar maqolning asosiy g‘oyaviy va kommunikativ yadrosini tashkil etishi, ular orqali universal axloqiy hamda kognitiv konseptlar ifodalanishi aniqlandi. Periferik komponentlar esa ushbu asosiy mazmuni metaforik obrazlar, baholovchi elementlar va madaniy assotsiatsiyalar orqali kengaytirib, maqol ma’nosining ko‘p qatlamli va boy semantik strukturasi shakllantirishi kuzatildi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari maqol ma’nosining shakllanishi faqat leksik yoki strukturaviy omillar bilan cheklanmasligini, balki pragmatik va kontekstual sharoitlar bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatdi. Bu esa paremiologik birliklarning nutq jarayonida

kommunikativ maqsadni amalga oshirishda muhim ekspressiv vosita sifatida xizmat qilishini tasdiqlaydi.

Qiyosiy tahlil natijalari ingliz maqollarida kognitiv modellar ko‘pincha universal xarakterga ega ekanligini, biroq ularning periferik komponentlari milliy-madaniy xususiyatlarni aks ettirishini ko‘rsatdi. Bu holat paremiologik tizimlarning umumiy kognitiv asosga ega bo‘lishi bilan birga, madaniy jihatdan farqlanishini ham tasdiqlaydi.

Umuman olganda, olib borilgan tadqiqot nuklear–periferik modelning paremiologik birliklarni semantik tahlil qilishda samarali va izchil metodologik asos ekanligini isbotladi. Ushbu model maqollarni nafaqat lingvistik, balki kognitiv va madaniy fenomen sifatida chuqurroq anglash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Gibbs, Raymond W. *The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Understanding*. Cambridge UP, 1994.
2. Kövecses, Zoltán. *Metaphor: A Practical Introduction*. 2nd ed., Oxford UP, 2010.
3. Lakoff, George. *Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind*. U of Chicago P, 1987.
4. Lakoff, George, and Mark Johnson. *Metaphors We Live By*. 2nd ed., U of Chicago P, 2003.
5. Mieder, Wolfgang. *Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies*. Peter Lang, 2012.
6. Norrick, Neal R. *How Proverbs Mean: Semantic Studies in English Proverbs*. Mouton de Gruyter, 1985.
7. Quinn, Naomi. "The Cultural Basis of Metaphor." *Beyond Metaphor: The Theory of Tropes in Anthropology*, edited by James W. Fernandez, Stanford UP, 1991, pp. 56–93.
8. Taylor, Archer. *The Proverb*. Harvard UP, 1931.